

Примітки

1. *Бліфельд Д. І.* Давньоруські пам'ятки Шестовиці. – К., 1977. – 236 с.
2. *Коваленко В. П., Моця А. П., Шекун А. В.* Работы Шестовицкой экспедиции // Археологические открытия 1983 года. – М., 1985. – С. 287-288.
3. *Коваленко В. П.* Тілопокладення Шестовицького некрополя // Некрополі Чернігівщини: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2000. – С. 42-45.
4. *Коваленко В. П., Моця О. П.* “Етнічний казан” на Десні (до інтерпретації Шестовицького археологічного комплексу) // Матеріали VI Міжнародного конгресу українців. Історія. Політологія: Збірник наукових статей. – К., 2007. – С. 170-180.
5. *Смоличев П. И.* Раскопки северянских могил в с. Шестовица летом 1925 г. // Украина. – 1926. – Кн. 1. – С. 178-180.
6. *Смоличев П. И.* Подвійні поховання X ст. коло Шестовиці на Чернігівщині // Записки Чернігівського наукового товариства. Праці історико-краєзнавчої секції. – Чернігів, 1931. – Т. 1. – С. 56-64.
7. НА ІА НАН України, № 1946/20. *Станкевич Я. В.* Отчёт о работе Шестовицкой экспедиции летом 1946 г., 15 арк.
8. *Станкевич Я. В.* Шестовицкое поселение и могильник по материалам раскопок 1946 г. // КСИА. – Вып. 87. – 1962. – С. 16.

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний університет ім. Т. Шевченка

ЦЕРКВИ ОСТРА У XVI–XIX ст.

Остер у литовсько-польську добу був центром староства, з другої половини XVII ст. – сотенним містечком Переяславського та з 1653 р. – Київського полку. Після ліквідації Гетьманщини з 1782 р. – повітовим містом Київського намісництва, з 1797 р. – заштатним містом Малоросійської губернії, а з 1803 р. – центром повіту Чернігівської губернії.

Церковна історія містечка в історіографії висвітлена побіжно. Відомості не підкріплено документально та подекуди суперечливі. Саме ця обставина і спонукала на основі документальних джерел (матеріалів Люстрацій Остерського староства 1552 та 1628 рр., документів архіву Чернігівської духовної консисторії, метричних книг та матеріалів Остерської ратуші, міської думи та канцелярії чернігівського губернатора), а також опублікованих дослідницьких праць хоча б частково заповнити інформаційну прогалину в історії церковного будівництва Остра XVI–XIX ст. Треба зазначити, що тільки одна церква давньоруського “міста на Вістрі” – Юр'єва Божниця – удостоїлася пильної уваги дослідників [26]. І це не дивно, бо руїни давньоруського храму всупереч часу, численним природним та суспільним катаклізмам дивом вціліли до наших днів і стали візитівкою Остра.

Як відомо, давньоруський храм було зруйновано... Власник Остра литовського часу віленський воевода Ольгбрахт Кгаштольт на старому городищі біля “церкви стародавнее мурованое опустелое” 1538 р. будує дерев'яний з соснового дерева замок [2, 33]. Остерський краєзнавець О. Бузун помилково стверджував, що Юр'єва Божниця залишалася у цей час не поновленою. Хоча, матеріали Люстрації Остерського староства 1628 р., вміщені у додатках до його книги, стверджують зворотнє: “замок Остерский, который по разрушении татарами перенесен потом был во время Гаштульда на гору, которая находится в вилах, с одной стороны р. Остер впадает в р. Десну, с другой Десна, на котором то месте этот же **Гаштольд каменную церковь** построил, которая и до этого времени стоит” [13, 87]. Замкова церква була без сумніву православною, бо за особою віленського воеводи Ольгбрахта Кгаштольда закріпилася слава ревного поборника православної віри на українських землях [7].

Оскільки населення міста у другій половині XVI ст. збільшилось до 85 дворів і частина проживала поза замком, на території остерського подолу близько 1541 р. було збудовано ще дві церкви – **Іванівську та Михайлівську**. Серед дворів “міщан, що сидять в острозі”, згідно з даними Люстрації 1552 р., згадано Сидора Макаровича – попа Іванівського та попа

Михайлівського [14, 72]. Ця згадка є першою збереженою персоніфікованою інформацією про представників остерського духовенства.

Остерський замок відіграв стратегічну роль у захисті кордонів Речі Посполитої від Московії. Московити систематично нападали на Остер “прокрадаючись р. Десной, по причине отдаленности от замка р. Десны, никакого отпора не встречали”. Тож було вирішено старий замок “бросить”, а вже 1571 р. завершено будівництво нового остерського замку, що розташовувався на території між р. Десною та р. Попівкою (сучасне ур. Попівка). Але наприкінці XVII ст. укріплення нового остерського замку почали потерпати від підмиву водами р. Десни. З цього приводу остерський староста Е. Залеський просив уряд дозволити відновити замок “на старом Городище при каменной церкви” [13, 88]. Ремонтні роботи нового та відбудова старого замків було проведено 1632 р. у зв’язку з початком Смоленської війни між Польщею та Московією.

Ймовірно, що саме про **кам’яну церкву Св. Михайла** (на старому замку) побіжно згадано в універсалі гетьмана Стефана Остряниці датованому 1638 р. Діючою церква була і 1644 р., коли “раб Божой Ефим Сергієнко Глушанин с женою своею Агафьею и дочкою Кулиною” подарували “до мурованой церкви св. Архістратига Михайла в слободе старого города Остра” стародавнє Євангеліє львівського друку [9, 428].

Михайлівська церква у старому Острі продовжувала діяти і у другій половині XVII ст. У 1695 р. над Михайлівським храмом (при західній стіні на хорах) збудовано мурований **приділ Св. Трійці**, облаштований на кошти київського полковника Костянтина Мокієвського над могилою своєї юної доньки. В. М. Зумер припускав, що скоріш за все “свій приділ Мокієвський улаштував у наново прибудованім до Мономахового храму притворі” [8, 43]. У ризниці Троїцького храму с. Старогородки ще у другій половині XIX ст. зберігалася мала чаша для причастя з написом “сей сосуд надал раб Божій Константин Мокієвский, полковник их ц. в. Войска запорожского киевскій до храму св. Троицы року 1695” та антиминос за підписом київського митрополита Варлаама (Ясинського) у “храм св. Троицы, придел храма Арх. Михаила, новосооруженный мурованный в с. Старогородке” [9, 422-423]. Стіни храму прикрашав розпис з зображенням битви з татарами та самого К. Мокієвського у парадному козацькому костюмі. У 1715 р. зусиллями ігумена І. Сенютовича та за підтримки гетьмана І. Скоропадського універсалом останнього церкву “каменную Михаила во старом Остре” з усіма церковними землями віддано під управління київського Михайлівського монастиря [25, 474, 484-485]. В універсалі детально перераховано і парафіян церкви, і її маєтності, в тому числі “двор с плацом на горе стоячий имение попа Прокопия”. 1753 р. верх Михайлівського храму згорів внаслідок ураження громовицею. За розпорядженням єпископа Чернігівського та Новгород-Сіверського Іраклія (Комаровського) 1755 р. було проведено експертизу будівлі, яка визнала недоцільність її подальшого відновлення. До речі, саме тоді було упорядковано перший короткий опис руїн храму. Через систематичні підмиви водою частина храму впала у р. Остер, решту зруйновано. Таким чином, церква Архістратига Михайла діяла (можливо, з перервами) понад два століття (1538–1753).

У козацьку добу Остер продовжує розростатися. Населення міста зросло до 2,5 тис. осіб. Існує непідтверджена документально версія, що 1658 р. наказний остерський сотник Степан Лапека побудував у центрі міста **Воскресенську** церкву та був її ктиторм [2, 35; 23, 60]. Якщо цю версію взяти до уваги, то тоді саме цю дату можна вважати роком заснування Воскресенського собору. Можливо, такий варіант: церква простояла недовго та була або пошкоджена або зовсім згоріла, бо вже у грудні 1663 р. місто було спустошило військо короля Яна-Казимира.

1678 р. у центрі “нового” міста на “торговому майдані перед Козелецькою брамою” київський полковник, наказний генеральний осавул Костянтин Дмитрович Солонина збудував дерев’яну **церкву Воскресіння Христового**. Відомості про існування цієї церкви випадково виявив Олександр Лазаревський на сторінках Євангелія учительного (Євью, 1616) [1]. Історію будівництва цього храму можна частково відтворити за відомостями, записаними у “Книгах местских ратуши Острицкой” від 10 квітня 1690 р. Тут зазначено, що церква Воскресіння побудована після нищівної пожежі міста перед Козелецькою брамою і біля церкви виник поволі міський базар [2, 111]. Церква була скоріш за все дерев’яною, бо у 1790 р. оновлена як дерев’яна [11, 35]. Цим же роком датована найстарша з відомих метрич-

них книг, що зберігалися у церковній ризниці [3, 118]. Наприкінці XVIII ст. Воскресенська церква вважалася соборною. До якого часу біля торгового майдану діяла церква Воскресіння – достеменно не встановлено. Крайня збережена метрична книга цієї парафії датована 1803–1805 рр. [20]. Знаємо також, що на початку XIX ст. священником тут служив Андрій Рагуцький, дияконом – Григорій Шматковський.

У середині XVIII ст. містечко розрослося і в центральній частині Остра будують дерев'яну церкву **Іоанна Предтечі**. Вперше церкву з присвятою Іоанну Предтечі згадано в Люстрації 1552 р. У “Алфавітному списку...” Є. Корноухова, що був укладений на початку XX ст. на основі документів Чернігівської духовної консисторії церкву як дерев'яну згадано під 1746 р. [11, 35] У церковній ризниці зберігалися метричні книги з 1763 р. та чимала бібліотека [3, 123-126] У документах знаходимо згадку (1804) про настоятеля Остерської Іоаннівської церкви протоієрея Василя Виноградського, а також маємо збереженою метричну книгу цієї церкви за 1836–1846 рр. [18]. Отже, можна з впевненістю стверджувати, що церква існувала впродовж другої половини XVIII – другої половини XIX ст. безперервно. Розміщена була на території нового міста поблизу р. Десни. Згоріла під час пожежі 1878 р. Нову теплу однопрестольну Іоанно-Предтеченську церкву, дерев'яну на кам'яному фундаменті з дзвіницею, побудовано 1883 р. коштом міста та парафіян [3, 123].

З 1793 р. на території нового Остра фіксуємо існування ще однієї **дерев'яної Михайлівської церкви**. Є. Корноухов у вищезгаданому “Алфавітному списку...” час побудови церкви пов'язує з перемогою у війні з Наполеоном і датує 1814 р., хоча у Державному архіві Чернігівської області зберігається метрична книга з цієї церкви за 1793–1813 рр. [15] Скоріш за все 1814 р. церкву було оновлено, а датою заснування слід вважати все-таки 1793 р. Згадана метрична книга зберігає і імена священників Георгія Тимоновського, Івана Корсакевича, Івана Виноградського, Артемія Корнуха та дяка Тимофія Шматковського. Церква розташовувалася найближче до території колишнього “нижнього замку” поблизу р. Десни.

У 1847 р. староста остерської Михайлівської церкви купець Павло Сорока подав прохання до Чернігівської духовної консисторії про дозвіл на перенесення церкви “внутрь города, на торговое место, лежащие близ лавок, т.к. существование оной церкви на настоящем месте подлежит опасности по близости от неї реки Десны” [6]. Як аргумент на користь перенесення Сорока називав щорічне підтоплення водами річки території поблизу храму (5 сажнів на рік, тобто 10,65 м), що загрожувало церкві вже через 10 років бути знищеною черговою повінню. До того ж, місце на яке пропонувалося перенести храм (торгова площа) значно віддалене від річки, а населення цієї частини міста не має поблизу жодної церкви для задоволення своїх релігійних потреб і відчуває від того незручності. Тут виникає питання, на яке поки не знайдено відповіді: на торговому майдані на початку XIX ст. стояла Вознесенська дерев'яна церква (побудована К. Солониною). Якщо люди не мали змоги задовольнити своїх релігійних потреб, значить церкви у 1847 р. вже на цьому місці не існувало. Нова Воскресенська церква на новому місці починає діяти з 1645 р. Яка була доля старої козацької Воскресенської церкви? Врешті-решт дозвіл від консисторії на перенесення Михайлівського храму було отримано. З 1859 р. церква розташовувалася на торговому майдані. Але вже через декілька десятків років центр міста так розбудували, що у 1918 р. причт та парафіяни Архангело-Михайлівської церкви звернулися до міської ради про необхідність розширення церковного погосту. клопотання задовольнили [5]. Церква проіснувала до 30-х рр. XX ст.

У першій половині XIX ст. в місті було побудовано два нових храми: Хрестовоздвиженський та кам'яний Воскресенський.

Окраса сучасного Остра – **кам'яна Воскресенська церква** побудована 1845 р. завдяки фінансовій підтримці купців II гільдії Павла та Іллі Цилюриків [3, 117]. Церкву побудовано в іншому місці (нижче до р. Десни від торгового майдану) ніж стару дерев'яну, що діяла протягом 1678–1805 рр. Храм споруджено у стилі класицизму. Має великий півсферичний купол, чотириколонні портики з північного та південного боків та три приділи: Воскресіння Христового, Апостолів Петра і Павла та Пророка Іллі.

Іконостас для церкви також облаштували на кошти купців Цилюриків 1857 р. У 1980-х рр. у Воскресенській церкві було виявлено десятки ікон, що є видатними пам'ятками мистецтва. Серед них ікони св. Миколая, архангела Михаїла, св. Варвари та трьох святих (Анастасій?). Дві останні ікони збереглися у колекції Чернігівського обласного художнього

музею ім. П. Галагана [10, № 2, 8]. Мистецтвознавці розходяться у думках щодо авторства цих пам'яток. С. Курач стверджує, що їх автором був іконописець Федір Вальцеровський (друга половина XVIII ст.) [12, 52], В. Віроцький подає інше ім'я авторів – Василь Левченко та його дружина Анастасія [4, 66]. Якщо визнавати авторство Ф. Вальцеровського, то, вірогідно, ці ікони належали ще старій Воскресенській церкві, яка діяла з 1678 р. і до початку XIX ст.

15 вересня 1878 р. в Острі сталася велика пожежа, яка охопила територію від сучасного центру міста і до р. Десни. Від вогню постраждали Воскресенська соборна та дерев'яна Іоанно-Предтеченська церкви, аптека, пристань, 60 дворів місцевих жителів. Воскресенську церкву через рік було відбудовано. У 1878 р. до церкви прибудовано високу триярусну дзвіницю з годинниками під самою банею, споруджену у бароковому стилі [3, 117] (яку помилково деякі дослідники ідентифікують з першою дерев'яною церквою Воскресіння). В церковній ризниці зберігалися церковні метричні книги з 1790 р., сповідні розписи з 1822 р., а також чимала бібліотека на 85 томів книг. У штаті церкви служили: священники Герасим Томашевський, Прокопій Кучинський; диякон Іоан Пастернаков; псаломщик Федір Чеботкевич та Афанасій Бочков.

Найменш відомою та зовсім не згадану в історіографії церквою Остра була **Хрестовоздвиженська**, про існування якої у першій половині XIX ст. дізнаємося виключно з джерел. До наших днів збереглася метрична книга за 1805, 1834–1846 рр. [19], а також коротке повідомлення городничого про пожежу (чим і пояснюється пробіл у метричних книгах за цей період часу), що сталася у церкві 1834 р. [22, арк. 665]. Але вже у документах кінця 40-х рр. XIX ст. відомості про Хрестовоздвиженську церкву відсутні. Не вдалося поки встановити і її місце розташування.

Таким чином, протягом XIX ст. в Острі діяло три церкви (Воскресенська, Михайлівська та Іоанно-Предтеченська). Таку кількість храмів (без зазначення присвят) фіксують і статистичні відомості до звіту по Чернігівській губернії за 1838 р. [24, арк. 58зв.] Крім згаданих міських церков, до Остра належало і ще дві окраїні парафії, які у XIX ст. були передмістями Остра – с. Татарівщина (назва від першої власниці Стефанихи Татарки) та Старогородка.

У 40-х рр. XVIII ст. землі у с. Татарівщина отримувє у власність остерський сотник Михайло Солонина. Його коштом 1743 р. було збудовано дерев'яний храм **Успіння Пресвятої Богородиці**. У 1854 р. перебудований коштом парафіян. У церкві було два приділи: на честь Успіння Пресвятої Богородиці та Георгія Побєдоносця. Найстарша метрична книга цієї парафії датована 1770–1794 рр. [21] Храм довгий час служив усипальницею роду Солонин (тут були поховані представники шести поколінь цього шанованого в Острі роду та численні члени їхніх родин) [8, 9]. У 80-х рр. XIX ст. службу у церкві правив священник Олександр Григорович Акінтієвський. Храм працював до 30-х рр. XX ст., доки не був зруйнований.

Наприкінці XVIII ст. на територію старого остерського замку (с. Старогородка), через тридцять років після розібрання пошкодженої блискавкою Михайлівської церкви, з урочища Юськова Гребля було перенесено дерев'яну Іоанно-Богословську церкву та переосвячено на честь **Святої Трійці** [9, 425]. Збережена метрична книга Троїцької церкви с. Старогородка за 1789 р. [17] Службу правив священник Максим Свідерський та дяк Іосиф Лисенко. Коли землі Старогородки було подаровано графу О. Безбородьку, місцевих жителів переселено на територію міста, а священницьку родину Свідерських та деяких козаків – на землі за Остром в ур. “Виїгрєнки”. Чи продовжила своє існування церква після такого “переселення” достеменно невідомо. У ризниці нової Троїцької церкви у другій половині XIX ст. зберігалися метричні книги зі старого храму, починаючи з 1818 р. Документально встановлено, що Троїцька церква у с. Старогородка була з 1848 р. по 1875 р. приписною до Воскресенської церкви Остра. Тобто свого постійно правлячого священника не мала. Богослужіння проводили зазвичай на великі свята або за вимогою громади священник та дяк з Воскресенського храму. Нову дерев'яну церкву на місці старої побудовано 1873 р. на кошти купця Матфея Стефановича Жванського, поміщика Г. Кочубєя та на пожертви парафіян. Дерев'яна з півсферичною банею на кам'яному фундаменті з дерев'яною дзвіницею з високим наметом церква була окрасою старого замкового пагорба [4, 66]. З 1876 р. землі у с. Старогородка викупив повітовий очільник дворянства, почесний мировий суддя, член Старої громади Митрофан Олександрович Костянтинович

(1841–1897). Він розпочав перші дослідження залишків давньоруської Михайлівської церкви (“Юр’євої Божниці”): огородив залишки храму та провів охоронні роботи [26]. Ймовірно, саме з ініціативи М. Константиновича приписна до Воскресенської старогородська Троїцька церква з 1876 р. отримала окремий штат на причт. На погості цієї церкви М. Константиновича і поховано. Могила та пам’ятник збереглися до наших днів. В експозиції Остерського краєзнавчого музею представлено ікону “Різдво Богородиці”, датовану XVII ст., яку врятовано жителем села Семеном Авраменком з Троїцької церкви під час її знищення у 30-х рр. XX ст. [8, 3]

В описах, залишених відомим дослідником “Юр’євої Божниці” М. Макаренком, збережено унікальні відомості про Троїцьку церкву: “На поверхні городища стоїть нова дерев’яна церква із дзвіницею, а навкруги її розташувалися... могили колишніх мешканців Старогородки. Вигляд кам’яних решток поруч з новою дерев’яною будівлею наводить на сумні думки. Але ж ніхто не поручиться ні за одну з наших будівель, що життя її буде таке ж довговічне, як і будівель великокнязівських часів” [4, 66]. Ці слова науковця виявилися пророчими, бо вже незабаром і Троїцьку, і решту дерев’яних церков Остра знищить безжальна пожежа вояків атеїзму. І залишаться на старому замку сиротливо височіти руїни стародавнього Мономахового храму, ніби німий докір бездуховності нащадків.

Примітки

1. А. Л. К истории церквей г. Остра // Киевская старина. – 1891. – Т. 35. – № 11 (октябрь-декабрь). – Документы, известия и заметки. – С. 299-300.
2. Бузун О. Історія Остерщини (нариси історії) / Ред. О. В. Ткаченко. – Чернігів : Вид. журн. “Сіверянський літопис”. – 2010. – 112 с.
3. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 5133. Ведомость церкви Воскресенской города Остра Черниговской губернии за 1884 г., арк. 117-121.
4. Віроцький В. Д., Карнабеда А. А., Киркевич В. Г. Монастирі та храми землі Сіверської. – К. : Техніка, 1999. – 232 с.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 1, спр. 340. Выписка из журнала заседания Остерской городской думы от 22 июня 1918 г. Протоколы заседаний городских дум с приложенными документами, 1906–1918 рр., 690 арк.
6. Там само, ф. 127, оп. 1, спр. 3553. Дело о перенесении церкви в г. Остре. Июнь 1847 р. – 1850 р., 49 арк.
7. Жиленко І. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври. – Т. 1. – XI–XVI ст. – К., 2001. Додаток № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://litopys.org.ua/synopsis/swjatyja.htm>.
8. Збірник наукових праць і публікацій 1908–2008. / За ред. А. Мисливець. – Остер : Остерський краєзнавчий музей, 2011. – 184 с.
9. Остер // Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Кн. 5. – Чернигов, 1874. – 443 с.
10. Іконопис XVII – поч. XX ст. Каталог творів з фондів Чернігівського обласного художнього музею. – Чернігів : Вид-во “Домінант”, 2008. – 76 с.
11. Корноухов Е. Алфавитный список церквей Черниговской епархии // Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии. 1906–1908 г. – Вып. VII. – Чернигов, 1908. – Приложения. – С. 1-50.
12. Курач С. До проблем існування і наукового вивчення іконопису на Придесенні // Сіверянський літопис. – 1997. – № 6. – С. 51-56.
13. Люстрація Остерського староства. 1628 г., 9 ноября // Бузун О. Історія Остерщини (нариси історії). / Ред. О. В. Ткаченко. – Чернігів : Вид. журн. “Сіверянський літопис”. – 2010. – Додаток V. – С. 84-100.
14. Люстрація г. Остра і Остерського староства. Описание Остерского замка 1552 г. // Там само. – Додаток II. – С. 72-77.
15. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 176. Метрическая книга Михайловской церкви Остерского уезда за 1793–1813 рр., 137 арк.
16. Там само, оп. 7, спр. 13. Метрическая книга Михайловской церкви г. Остра за 1806 р., 18 арк.
17. Там само, оп. 1, спр. 175. Метрическая книга церковей Остерского уезда за 1789 р. Троицкая церковь села Старогородки, арк. 25-42 об.
18. Там само, спр. 187. Метрическая книга Остерский уезд. Ивановской церкви г. Остра. 1836–1846 рр., 108 арк.
19. Там само, оп. 4, спр. 738. Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви г. Остра. 1805, 1834–1846 рр., 95 арк.
20. Там само, оп. 4, спр. 724. Метрическая книга собора Воскресения Господнего г. Остра. 1803–1805 рр., 45 арк.
21. Там само, оп. 4, спр. 224. Метрическая книга Успенской церкви с. Татаровщина Остерского уезда за 1770–1794 рр.
22. Там само, ф. 128, оп. 1, спр. 3473, О пожаре возникшем в Крестовоздвиженской церкви г. Остра. Из рапорта городничего. 1834 г.
23. Пенський А. Г., Лавренчук П. Я. Остер – європейське місто. – Чернігів : Видавець В. М. Лозовий, 2011. – 88 с.
24. Держархів Чернігівської обл., ф. 128, оп. 1, спр. 6346. Статистические сведения по губернии для отчета за 1838 г.
25. Хроника Киевского Михайловского монастыря и приложения к ней // Киевские епархиальные ведомости. – 1861. – № 16. – Прибавления.
26. Ясновська Л. В. До історії дослідження Старогородської божниці в кінці XIX – на початку XX ст. // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 46-49.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016